

AÇÃO DOS PRINCIPAIS ATIVOS UTILIZADOS EM PROCEDIMENTOS DE REJUVENESCIMENTO FACIAL

ACTION OF THE MAIN ACTIVE USED IN FACIAL REJUVENATION PROCEDURES

Emily Sara Pereira SILVA

ORCID: <https://orcid.org/0009-0001-8837-4300>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: emilysilvaverissimo15@gmail.com

Maria Aparecida Lima Feitosa ROCHA

ORCID: <http://orcid.org/0009-0008-1480-5770>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: c-ida14jb@hotmail.com

Liliane ZARKE

ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-6330-9394>

Instituto Educacional Santa Catarina Faculdade Guaraí (IESC/FAG)

E-mail: liliane.zarke@iescfag.edu.br

RESUMO

Nos últimos anos, tem crescido bastante o interesse por técnicas estéticas faciais que ajudam a harmonizar os traços da face, especialmente para combater os efeitos do envelhecimento, melhorar a aparência e suavizar marcas e cicatrizes. O objetivo deste artigo é identificar e analisar os principais ativos utilizados em tratamentos de rejuvenescimento facial, avaliando sua eficácia, mecanismos de ação e potenciais benefícios para a pele, a fim de fornecer uma visão abrangente sobre as opções disponíveis e suas aplicações na Biomedicina estética. Para levantar as informações, recorreremos a uma pesquisa bibliográfica utilizando diferentes fontes de dados, artigos científicos nas bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, SciELO e Google Acadêmico. Selecionando os materiais mais relevantes, publicados entre os anos de 2019 e 2025. Os avanços tecnológicos e científicos têm sido essenciais para a evolução dos procedimentos biomédicos estéticos. As análises mostram que, quando feitos de forma adequada e por profissionais qualificados, esses procedimentos podem melhorar a aparência, a autoestima e a qualidade de vida.

Palavras-chaves: Rejuvenescimento. Envelhecimento cutâneo. Estética facial.

ABSTRACT

In the last few years, there has been a significant increase in interest in facial aesthetic techniques that help harmonize facial features, especially to combat the effects of aging, improve appearance, and soften marks and scars. The objectives of this review were to facilitate the understanding of patients and professionals regarding the action of these treatment actives, highlighting their efficacy, safety, and indications. It also covers the physiological basis of aging, evidence regarding their effectiveness, and necessary precautions when performing the procedures. To gather information, we used a bibliographic search utilizing various data sources, scientific articles in electronic databases, including PubMed, SciELO, and Google Scholar. We selected the most relevant materials published between 2019 and 2025. Technological and scientific advances have been essential for the evolution of aesthetic biomedical procedures. The analyses show that, when performed properly and by qualified professionals, these procedures can improve appearance, self-

esteem, and quality of life.

Keywords: Rejuvenation. Skin aging. Facial aesthetics.

INTRODUÇÃO

O envelhecimento facial é um processo complexo que envolve a perda de elasticidade e volume da pele, bem como a flacidez decorrente da redução de compartimentos de gordura e da diminuição da sustentação profunda devido ao remodelamento ósseo. A pele, composta por três camadas epiderme, derme e hipoderme, sofre alterações como tempo, especialmente na derme, onde a perda de colágeno impacta a elasticidade e a resistência. Além disso, os músculos faciais, responsáveis por expressões, contribuem para o aparecimento de rugas dinâmicas, que como tempo se tornam estáticas, associadas à contração repetitiva e à gravidade (FREITAS *et al.*, 2025).

O envelhecimento facial pode afetar consideravelmente a autoestima das pessoas. Ao longo do tempo, a face passa por mudanças, como a perda de volume, o surgimento de rugas e linhas de expressão, além da flacidez da pele. Essas alterações podem gerar uma insatisfação com a própria aparência, insegurança e até levar à tristeza ou depressão. Por isso, é importante que os profissionais de harmonização orofacial não foquem só na parte estética, mas também na saúde emocional dos pacientes. Quando ajudam a melhorar a aparência do rosto, esses especialistas podem fortalecer a autoconfiança e a autoestima, o que costuma refletir positivamente na vida das pessoas devida dos pacientes (SUMODJO *et al.*, 2023).

As alterações estéticas faciais e a insatisfação com a autoimagem estão cada vez mais presentes na sociedade atual e os parâmetros de beleza facial exercem considerável influência na população. A aparência, principalmente da figura feminina, é mencionada como beleza e juventude impondo um padrão cosmético que combate o cansaço e o envelhecimento. Os pacientes têm procurado por procedimentos rápidos, não cirúrgicos e menos invasivos, onde podemos encontrar algumas substâncias que podem modificar a estética facial através do rejuvenescimento dos sinais do envelhecimento. Os aplicadores faciais e preenchedores são os recursos não cirúrgicos mais utilizados para procedimentos estéticos que buscam prevenir ou melhorar os sinais de envelhecimento por meio de substâncias injetadas sob a pele (MANGANARO *et al.*, 2021).

Nos últimos anos, tem crescido bastante o interesse por técnicas estéticas faciais que ajudam a harmonizar os traços da face, especialmente para combater os efeitos do envelhecimento, melhorar a aparência e suavizar marcas e cicatrizes. Essa procura por procedimentos estéticos tem aumentado em clínicas de todo o país. Homens e mulheres estão buscando esses tratamentos para elevar a autoestima e conquistar uma aparência mais jovem, contribuindo também para uma melhor qualidade de vida. Nesse cenário, a área da Biomedicina vem crescendo bastante, com uma demanda cada vez maior, impulsionada pelos avanços tecnológicos que possibilitam o desenvolvimento de novas técnicas importantes para os profissionais desse campo (SOUZA, 2024).

Os tratamentos podem ser classificados em três categorias: não invasivos, minimamente invasivos e invasivos, cada um indicado para diferentes necessidades. Os procedimentos não invasivos geralmente envolvem o uso de substâncias como o ácido hialurônico e a toxina botulínica, que ajudam a suavizar rugas e linhas de expressão, além de manter a pele bem hidratada. Já os tratamentos minimamente invasivos, como peelings químicos e microagulhamento, estimulam a renovação celular e aumentam a produção de colágeno, deixando a pele mais firme e com aparência mais uniforme. O microagulhamento,

em especial, tem se destacado por sua eficácia no tratamento de cicatrizes e sinais de envelhecimento (LONA *et al.*, 2024).

A nossa estrutura corporal esgota água pela pele, e reduz o colágeno com o tempo, tornando a pele enrugada e mais fina. A aplicação do ácido hialurônico e da toxina botulínica vem sendo considerado pela Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, os procedimentos não-cirúrgico mais prevalentes do mundo, o Brasil segue em segundo lugar neste ranking mundial e vem ganhando força após a liberação do Ministério da saúde para sua utilização em 1992 (SOUSA *et al.*, 2024).

Nesse sentido, muitas pessoas procuram esses procedimentos para resolverem problemas emocionais e não somente estéticos, podendo ficar descontentes com os resultados obtidos no tratamento, mesmo que este tenha alcançado êxito. Os principais motivos que levam as pessoas a buscarem tratamentos estéticos são a melhoria do bem-estar, correção de distúrbios estéticos e orientação médica. Dessa forma os procedimentos estéticos não devem ser considerados como a única origem de realização pessoal e felicidade. Eles devem apenas ajudar na busca pela saúde, beleza e qualidade de vida, auxiliando na melhora da autoestima sem causar danos (CALHEIROS *et al.*, 2024).

Como os procedimentos estéticos melhoram a imagem e o bem-estar dos indivíduos. Ocorrem ganhos consideráveis para complexos ou distúrbios psicológicos secundários a alguma condição física, por meio de melhoras psicológicas significativas para o estilo e sua qualidade de vida. E como consequência da correção das imperfeições, existe uma melhora da autoestima (CALHEIROS *et al.*, 2024).

O estudo tem como objetivos evidenciar os danos provocados à pele, esclarecer o que ocorre no envelhecimento, além de métodos preventivos e rejuvenescedores utilizados no controle envelhecimento teciduais, ativos, ação para o relaxamento da musculatura superficial da pele visando retardar ao máximo as marcas do envelhecimento A melhor solução é prevenir, cuidados desde cedo, pequenas intervenções, mudanças no estilo de vida e novas rotinas pode ter aparência saudável à vida toda, os que estão nos primeiros estágios de envelhecimento podem atrasar o relógio e conquistar um novo começo (COSTA, 2021).

METODOLOGIA

Este estudo é uma pesquisa baseada em uma revisão integrativa. Para levantar as informações, recorreremos a uma pesquisa bibliográfica utilizando diferentes fontes de dados, como artigos científicos, monografias e periódicos encontrados em bases de dados eletrônicas, incluindo PubMed, SciELO, Lilacs e o Google Acadêmico. Para escolher as fontes de dados, foi realizado uma leitura inicial dos títulos e resumos. Selecionando os materiais mais relevantes. Como critérios de inclusão, foram escolhidos os estudos que abordavam o tema proposto pelo trabalho, publicados entre os anos de 2019 e 2025, que estivessem disponíveis em texto completo. Além disso, buscamos trabalhos que contivessem os descritores e palavras-chave como rejuvenescimento, envelhecimento cutâneo, estética facial e ativos antienvelhecimento. Como critérios de exclusão, os artigos publicados antes de 2019 ou aqueles que não estavam alinhados com o tema do estudo, foram desconsiderados (SILVA, 2023).

REVISÃO DE LITERATURA

O processo de envelhecimento nas últimas décadas da vida pode ser sentido com maior afinco, na medida em que seus atributos físicos são fatores relevantes nas competições afetivas e profissionais. Esse envelhecimento pode trazer sentimentos de

baixa autoestima e alguns desequilíbrios psicológicos, acarretando uma busca pelo rejuvenescimento. Os métodos são usados para minimizar o impacto do envelhecimento físico em qualquer fase da vida adulta (TEIXEIRA *et al.*, 2019).

Bases fisiológicas do envelhecimento cutâneo

A pele, ou *cútis*, é o maior órgão do corpo humano. Ela cobre uma área média de 2 metros quadrados e representa entre 10% e 16% do peso total do nosso corpo. Sua composição química é, em média, composta por cerca de 70% de água, embora esse percentual possa variar dependendo da região do corpo. A pele é formada por tecido e desempenha funções essenciais e complexas no nosso organismo. Ela atua como uma barreira que delimita o interior do corpo do meio externo, protegendo-o de agressões externas. Além da proteção, a pele também é fundamental para nossa autoestima, nossas relações sociais e nossa qualidade de vida. Quando temos uma aparência jovial, saudável e bonita, sentimos mais confiança e segurança, o que torna nossas experiências diárias mais agradáveis. Essa sensação de bem-estar e aceitação também contribui para uma vida mais confiante e plena dentro da sociedade (OLIVEIRA, 2021).

O envelhecimento da pele é um processo bem complexo, que envolve uma combinação de fatores internos e externos. Para entender melhor como isso acontece, é importante conhecer as características de cada um desses fatores e como eles contribuem para o envelhecimento da pele (MAIRINK, 2024).

Os fatores internos, ou *intrínsecos*, são as mudanças naturais que acontecem ao longo do tempo, resultado do envelhecimento biológico e genético (MAIRINK, 2024). Já os fatores externos, ou *extrínsecos*, são causados pelo ambiente ao nosso redor e podem acelerar esse envelhecimento precoce. Entre os principais fatores externos estão o tabagismo, a exposição à radiação ultravioleta (UV), a poluição, uma alimentação inadequada, o consumo de álcool e a ação dos radicais livres (FERRAZ *et al.*, 2021).

As aplicações devem ser administradas de forma precisa, para isso o profissional deve compreender a anatomia facial para determinar a profundidade correta e pontos de aplicação, e assim evitar ou minimizar complicações (LIMA, 2023).

É necessário enfatizar que a toxina botulínica vem sendo muito recomendada para tratamentos como o estrabismo, sorriso gengival, rugas e outros procedimentos estéticos por ser um tratamento invasivo e seguro. O tratamento do estrabismo inclui tradicionalmente a correção de erros de refração, tratamento de ambliopia, enfraquecimento químico dos músculos. Deste modo a utilização da toxina botulínica pode ser considerada como opção terapêutica ao procedimento cirúrgico, sendo uma maneira mais rápida e segura. Evitando procedimentos cirúrgicos, por ser um o procedimento seguro, que dura cerca de um minuto, com anestesia local e recuperação em um curto período (MELO *et al.*, 2022).

Glabela

A região glabellar é caracterizada por uma área de intensa contração muscular, favorecendo a formação de linhas de expressão. Elas aparecem com o envelhecimento *intrínseco*, e são potencializadas pelos fatores *extrínsecos*, pelo fato de os músculos da face possuírem um caráter funcional e de aspecto anatômico. Deste modo, a toxina botulínica tem sido empregada de forma segura e eficaz para o tratamento dessas linhas de expressão (MELO *et al.*, 2022).

Sorriso Gengival (SG)

Um sorriso harmonioso é aquele em que a expressão facial moderada, com dentes, lábios e gengivas em dimensões que deixam a aparência natural. Por outro lado, o sorriso gengival (SG) acontece quando a gengiva fica abundantemente, exposta ao sorrir, o que gera um desconforto em muitas pessoas, levando a um constrangimento. A toxina botulínica tipo A (TXBA) tem se mostrado uma opção segura e eficaz para tratar o SG. Ajuda a reduzir a quantidade de gengiva visível ao sorrir, formando um bloqueio temporário dos músculos que levantam o lábio superior. O procedimento é pouco invasivo e traz benefícios estéticos ao sorriso, na autoestima e na qualidade de vida dos pacientes (MOGROVEJO *et al.*, 2023).

O uso da TXBA tem se tornado uma opção importante por ser um procedimento não invasivo e seguro, que pode substituir cirurgias. Para aplicar a TXBA tipo A, o primeiro passo é fazer as marcações dos pontos de punção no paciente. Durante a aplicação, é importante que os músculos estejam relaxados. Quanto à dosagem, para áreas de 3 a 5 cm, recomenda-se usar entre 2U e 3U por ponto. A agulha usada tem 4 mm de comprimento, e a injeção deve ser feita de forma delicada, em uma direção oblíqua à superfície da pele, pressionando suavemente o êmbolo. Cada paciente é único, por isso, em alguns casos, pode haver assimetria labial e a aplicação da toxina para corrigir o sorriso gengival pode precisar de doses diferentes em cada lado. O efeito da TXBA na correção do sorriso gengival costuma diminuir com o tempo, mas geralmente os resultados permanecem satisfatórios e sem necessidade de novas intervenções até o momento. À exposição inicial nas primeiras 12 semanas (MOGROVEJO *et al.*, 2023).

Músculo Orbicular dos Olhos (Pés de galinha)

Os “pés de galinha” surgem pela contração excessiva do músculo orbicular dos olhos, músculo esfínter que circunda a órbita sendo dividido em três porções: palpebral, orbital e lacrimal. Se origina da parte nasal do osso frontal, ligamento palpebral medial e processo frontal da maxila. A pré-orbital causa a protuberância da sobrancelha, o fechamento voluntário dos olhos é o alvo da TXBA. Nesta área podem surgir rugas começando em indivíduos com idade entre 20 a 25 anos. De forma lateral, 6 U a 12 U de TXBA devem ser injetados via intracutânea, com formação de pápula. Devem ser aplicadas três injeções 1,5 cm lateralmente ao canto lateral ou 1 cm fora da parede orbital óssea com intuito de reduzir as chances de diplopia, ectrópio e queda da pálpebra inferior (LIMA, 2023).

Quando bem indicados e realizados na hora certa, esses procedimentos podem potencializar os resultados muito além do que se consegue com uma abordagem mais limitada. Em uma sociedade cada vez mais rápida e voltada para a aparência, buscar formas de aumentar a autoestima se torna essencial para sentir-se completo e agir com mais confiança no mundo. Nesse contexto, procedimentos estéticos como a toxina botulínica e o preenchimento com ácido hialurônico desempenham um papel importante. Quando combinados de forma adequada, o uso de neuromoduladores e preenchedores não só potencializa os resultados, mas também oferece maior durabilidade e segurança às técnicas de harmonização facial (FARIAS, 2022).

Principais substâncias e mecanismo de ação Ácido Hialurônico (AH)

A pele tem como uma de suas funções principais, a proteção e servindo como uma barreira de semipermeabilidade contra a entrada de agentes externos nocivos ao organismo. Devido a esse mecanismo, o tamanho da partícula do ácido hialurônico se torna

um fator preponderante para a entrada do princípio ativo pelas camadas da pele afim de promover seu efeito terapêutico (BRAGA *et al.*, 2022).

O ácido hialurônico é usado na retirada de rugas e na restauração do contorno facial. O processo do envelhecimento diminui a elasticidade da pele e faz com que a harmonia e simetria facial fique comprometida ou indesejada. Dentre os ativos disponíveis no mercado, o ácido hialurônico é o mais aplicado. Considerando um excelente resultado, eficácia e longa duração, podemos dizer que é o queridinho na reparação de rugas, preenchimento de lábios, devolução do volume facial, além de possuir outras vantagens na harmonização facial. O ácido hialurônico dispõe de uma textura semelhante a um gel, é usado nos tratamentos estéticos para suavizar rugas, devolver o volume do rosto, melhorar o contorno facial e preencher as áreas com perda de gordura na face (ULHOA *et al.*, 2021).

A gordura facial diminui aos poucos, normalmente de maneira em que o paciente não constante a mudança de forma imediata. O volume que foi perdido, pode ser restituído com o ácido hialurônico, que devolve a sustentação aos tecidos. O ácido hialurônico favorece pacientes que não desejam se render a procedimentos invasivos como as cirurgias. Também auxilia no tratamento de pacientes pré cirúrgicos e até mesmos os pós, com pequenas doses melhoram o que já foi tratado de forma cirúrgica anteriormente (GUIBES, 2021).

O ácido hialurônico oferece vários benefícios, como uma hidratação intensa, estímulo na produção de colágeno, prevenção de rugas e um efeito de rejuvenescimento facial e antienvhecimento. Um dos principais motivos para usar o ácido hialurônico em tratamentos estéticos faciais é sua eficácia em devolver volume e hidratação à pele. Ao preencher rugas e linhas finas, ele ajuda a suavizar a aparência da pele, deixando o rosto com uma aparência mais jovem (CARDOSO *et al.*, 2024). O procedimento conhecido como intradérmico skinbooster, utiliza o ácido hialurônico para melhorar a luminosidade, firmeza, hidratação, além de reduzir rugas, finas linhas e melhorar a textura da pele. Essa técnica também auxilia na prevenção do avanço dos sinais de envelhecimento cutâneo, promovendo melhorias visíveis na aparência, conforme figura 1. O tratamento estético skinbooster proporciona benefícios tanto de forma preventiva quanto para melhorar a aparência. Ele hidrata a pele de dentro para fora e ajuda a reduzir os sinais de envelhecimento. Entre seus principais benefícios, está o aumento da elasticidade da pele, graças à sua composição eficiente com ácido hialurônico (MACHADO, 2022).

Grafico1: Principais benefícios do ácido hialurônico

Fonte: Zhou & Yu (2025); Ghatge et al. (2023); Draelos et al. (2021); Vasconcelos et al. (2020).

Toxina Botulínica

A Toxina Botulínica (TB) é uma das substâncias mais importantes no tratamento de rejuvenescimento facial. É uma das técnicas não invasivas mais usadas atualmente, ajuda a evitar procedimentos cirúrgicos mais invasivos. A botulínica é uma toxina produzida por uma bactéria gram-positiva e anaeróbica chamada *Clostridium botulinum*. Ela se apresenta em sete diferentes sorotipos — A, B, C, D, E, F e G — que são liberados quando ela se rompe (FUJITA *et al.*, 2019).

A molécula da TBA é formada por uma cadeia polipeptídica simples e única de 150 kDa, que é composta por duas porções, L e H. A cadeia leve (L), de 50 kDa, possui atividade catalítica e seu sítio ativo é uma cavidade contendo íon zinco. É responsável pela atividade metaloproteásica zinco dependente, que impede que os neurotransmissores sejam liberados, por meio do bloqueio das vesículas de fusão pré-sinápticas (MIRANDA, 2024).

Um dos procedimentos mais comuns na aplicação da TBA na estética é a técnica de injeção intradérmica, que tem mostrado benefícios na melhora da textura da pele e no rejuvenescimento facial. Essa técnica, também conhecida como microdosagem, consiste em usar uma concentração menor de TBA do que a formulação tradicional de injeção intramuscular, sendo aplicada em pequenas alíquotas em diferentes áreas do corpo tratadas (GOUVEIA *et al.*, 2020).

A toxina botulínica é bastante eficaz em tratamentos estéticos. Seu mecanismo de ação envolve o bloqueio da liberação de acetilcolina, o que resulta no relaxamento dos músculos tratados. Além disso, há uma forte ligação entre o uso da toxina e a melhora na autoestima dos pacientes. Vale lembrar que o efeito da toxina botulínica é temporário, durando entre 6 semanas e 6 meses. Essa duração pode variar dependendo de fatores como sexo, idade, condições de saúde e até a formação de anticorpos pelo organismo. Normalmente, maiores resultados podem ser notados nos primeiros 2 a 3 meses após a aplicação. As principais marcas de toxina botulínica aprovadas pela ANVISA incluem Botox, Xeomin, Prosigne, Dysport, Botulift, Botolim e Nabota (DALPIAS *et al.*, 2022).

A aplicação da toxina botulínica demanda um amplo conhecimento sobre anatomia facial, técnicas de injeção e dosagens corretas para cada área que irá ser tratada. A habilitação profissional assegura a competência para a realização dos procedimentos com segurança, reduzindo os riscos de efeitos contrários indesejáveis. É fundamental reforçar que os benefícios estéticos oferecidos pela toxina botulínica contribuem não somente na melhora da aparência física, mas também para a reduzir as rugas e linhas de expressão, a toxina botulínica eleva a autoestima do paciente, favorecendo um maior bem-estar psicológico e social (BERWANGER *et al.*, 2023).

Microagulhamento

O microagulhamento tem se tornado um dos tratamentos mais procurados atualmente, por oferecer resultados bastante satisfatórios no combate aos sinais de envelhecimento. Essa técnica envolve o uso de um aparelho com microagulhas que criam pequenas microlesões na pele. Essas lesões ajudam na absorção de ativos e estimulam a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico, o que contribui para diminuir as marcas do envelhecimento na pele. Conhecido também como terapia de indução do colágeno, o microagulhamento atua diretamente na correção de imperfeições e melhora a textura da pele, incluindo aquelas causadas pelo envelhecimento natural. A técnica é bastante versátil e funciona ao provocar várias pequenas lesões, que estimulam a produção dessas fibras essenciais e potencializam o efeito dos ativos utilizados no tratamento. Por isso, é uma excelente opção para quem busca melhorar os sinais do envelhecimento na pele (SALES,

2022).

A técnica de microagulhamento conta com um rolo de polietileno, que há aproximadamente 190 unidades de agulhas, em que cada uma possui 0,22mm variando para 2,5mm, são de aço inoxidável, estéreis alinhadas de forma simétrica. A altura das agulhas pode variar, o que permite perfurações em diferentes profundidades. Inicialmente é realizada perfuração na camada epiderme, os danos são mínimos, essa simples perfuração gera um estímulo para produção de colágeno e elastina na derme papilar. Do primeiro ao terceiro dia ocorre a fase inflamatória, essa fase é a mais importante dentro do processo de cicatrização, porque ocorre a liberação de citocinas e nutrientes que são direcionados para a área onde o microagulhamento perfurou, estes por sua vez possuem a função de remover as bactérias e restos celulares, acelerando assim o processo de cicatrização (PEREIRA, 2020).

Avaliação de Eficácia e Segurança

Foram analisados dados sobre a eficácia e a segurança dos diferentes procedimentos, considerando os resultados apresentados nos estudos revisados (LONA *et al.*, 2024).

O tratamento com toxina botulínica resulta em alta satisfação do paciente, melhorando significativamente os resultados estéticos e a qualidade de vida, para garantir resultados harmônicos, deve ser adotada uma abordagem totalmente facial, considerando os aspectos tridimensionais do envelhecimento (RODRIGUES *et al.*, 2024). A aplicação da toxina botulínica é um procedimento seguro e eficaz. Além disso, ela quase não proporciona consequências adversas, tornando o seu uso altamente garantido e os efeitos encontrados são complicações no local do tratamento, como a imunogenicidade e alergias (OLIVEIRA *et al.*, 2024).

Atualmente, os produtos preenchedores de ácido hialurônico (AH) são considerados bastante seguros e fáceis de moldar. Eles proporcionam resultados rápidos e duradouros, embora não sejam permanentes. Uma das principais vantagens do uso do AH em tratamentos estéticos de rejuvenescimento facial é sua capacidade de reduzir os sinais do envelhecimento de forma segura e eficiente. Ele ajuda a suavizar rugas, cicatrizes, sulcos, linhas de expressão e melhora o contorno do rosto, promovendo uma aparência mais harmoniosa facial (VASCONCELOS *et al.*, 2020).

O microagulhamento demonstra eficácia no tratamento do rejuvenescimento cutâneo, uma vez que estimula a produção de colágeno, promove a renovação celular e contribui para a melhora da qualidade da pele em diversas disfunções dermatofuncionais. Por se tratar de uma técnica minimamente invasiva, segura e com resultados visíveis, observa-se maior procura dos pacientes ao tratamento em comparação a outras intervenções. É notória a importância do microagulhamento no rejuvenescimento cutâneo, pois promove a estimulação do colágeno e elastina, aumento da firmeza da pele, diminuição de rugas, manchas e linhas de expressão (COSTA *et al.*, 2025).

Avanços Tecnológicos

Os avanços tecnológicos e científicos têm sido essenciais para a evolução dos procedimentos biomédicos estéticos. Essa evolução mostra como a ciência tem um impacto positivo na área da estética, oferecendo soluções que não só melhoram a qualidade de vida, mas também que reduzem os processos invasivos e o tempo de recuperação. Além disso, os procedimentos estéticos vêm sendo bastante estudados pelo seu efeito na autoestima e no bem-estar emocional, especialmente entre as mulheres (XAVIER *et al.*,

2024).

A trajetória dos procedimentos biomédicos estéticos ao longo do tempo, deixa claro que esse campo está sempre em transformação, impulsionado por novas tecnologias e descobertas científicas. O progresso transformou práticas mais simples em técnicas altamente sofisticadas, tornando os procedimentos mais eficazes, seguros e acessíveis. Esses progressos contribuíram não só para os resultados físicos, ocasionaram também um impacto significativo na autoestima e no bem-estar dos pacientes, mostrando a relevância de uma abordagem abrangente que integre aspectos físicos e emocionais (XAVIER *et al.*, 2024).

CONSIDERAÇÃO FINAIS

Esta revisão destacou que os principais procedimentos usados para promover o rejuvenescimento do rosto, como a toxina botulínica, o ácido hialurônico e microagulhamento, possuem indicações específicas para tratar os sinais do envelhecimento da pele. A toxina botulínica é indicada para diminuir rugas que aparecem com os movimentos, como as linhas entre as sobrancelhas, os pés de galinha e o sorriso gengival, relaxando os músculos e suavizando as expressões faciais. O ácido hialurônico é recomendado para preencher sulcos, recuperar volume, hidratar profundamente e melhorar o contorno do rosto, sendo uma opção eficaz para reduzir os sinais do envelhecimento. Já o microagulhamento mostra bons resultados no tratamento de cicatrizes e linhas finas, estimulando a produção de colágeno e ajudando na renovação dos tecidos.

Porém, esses procedimentos têm suas limitações. A toxina botulínica, oferece resultados temporários e precisa ser reaplicada de maneira contínua. O ácido hialurônico pode causar efeitos inesperados, como inchaço prolongado ou granulomas em alguns casos. O microagulhamento também apresenta restrições, dependendo do fototipo, podendo surgir por dermatites, uso incorreto de produtos ou causar hiperpigmentação pós-inflamatória. Considerando à segurança e eficácia, os artigos analisados indicam que esses procedimentos possuem melhores resultados quando são realizados por profissionais qualificados, garantindo maior segurança e satisfação.

Faz-se necessário destacar que esses tratamentos podem apresentar riscos sérios se feitos por pessoas sem a devida capacitação, podendo levar a efeitos adversos como paralisias, necrose da pele, assimetrias, perda de função temporária ou permanente, além de possíveis impactos emocionais devido à insatisfação com o resultado. Assim, recomenda-se que em futuras pesquisas, o foco seja em temas como o desenvolvimento de biomateriais que ofereçam resultados mais duradouros e compatíveis com o corpo. Além disso, é importante explorar estratégias combinadas a protocolos que tenham maior durabilidade. Pesquisas nessa linha podem trazer avanços importantes para a prática clínica e ajudar a alcançar resultados cada vez mais seguros e personalizados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BERWANGER, Fernanda Yvone Giro; MARTINS, Wesley. Toxina botulínica em procedimentos estéticos: uma revisão integrativa da literatura. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 12, n. 6, p. e27612642271, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i6.42271. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/42271/34255>. Acesso em: 25 ago. 2025.

BRAGA, Jaqueline Borges et al. Uso do ácido hialurônico em procedimentos de harmonização facial pelo farmacêutico-esteta: uma revisão integrativa. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 11, n. 4, p. e5111426949, 2022. DOI: 10.33448/rsd-v11i4.26949. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/26949>. Acesso em: 20 ago. 2025.

CALHEIROS, M. S. C. Procedimentos estéticos como impulsionadores da autoestima dos indivíduos. **Brazilian Journal of Health Review (BJHR)**, v. 7, n. 3, p. e70026, 2024. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/70026/49392>. Acesso em: 25 ago. 2025.

CARDOSO, Anadir Wink et al. *As diferentes aplicações do ácido hialurônico na estética facial: uma revisão integrativa*. **Revista FT**, Ciências da Saúde, v. 28, n. 137, ago. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/as-diferentes-aplicacoes-do-acido-hialuronico-na-estetica-facial-uma-revisao-integrativa/>. Acesso em: 20 ago. 2025.

COSTA, Erika de Souza Moreira; MÜLHBAUER, Micherlane Ramos de Melo. **Rejuvenescimento: as alterações da pele na terceira idade**. Recife: Unibra, 2021. 30 p. Trabalho de Conclusão de Curso (Tecnólogo em Estética e Cosmetologia) – Centro Universitário Brasileiro – Unibra, 2021. Disponível em: <https://www.grupounibra.com/repositorio/ESTET/2021/rejuvenescimento-as-alteracoes-da-pele-na-terceira-idade23.pdf>. Acesso em: 25 ago. 2025.

COSTA, Yasmin Gomes Pereira et al. Eficácia do microagulhamento no envelhecimento cutâneo: revisão bibliográfica integrativa. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação (REASE)**, v. 11, n. 5, p. 5228-5244, 21 maio 2025. DOI: 10.51891/rease.v11i5.19231. Disponível em: <https://periodicorease.pro.br/rease/article/view/19231/11506>. Acesso em: 08 set. 2025.

DALPIAS, Thaís et al. Mecanismo de ação da toxina botulínica tipo A. **Reviva (Revista de Ciências da Saúde)**, Itapiranga, v. 2, n. 1, 2023. Disponível em: <https://revistas.uceff.edu.br/reviva/article/view/351/393>. Acesso em: 08 set. 2025.

DE LIMA, M. G. et al. O uso da Toxina Botulínica tipo A como medida preventiva no aparecimento de rugas estáticas: uma revisão. **Revista Brasileira de Revisão de Saúde**, [S. l.], v. 3, p. 13784–13799, 2023. DOI: 10.34119/bjhrv6n3-420. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJHR/article/view/61045>. Acesso em: 08 set. 2025.

DE SOUZA MELO, Adriana et al. Avaliação da eficácia e segurança da toxina botulínica em tratamentos estéticos faciais: Effectiveness and safety assessment of the toxin botulinum in facials aesthetic treatments. **Brazilian Journal of Development**, v. 8, n. 12, p. 81149-81160, 2022. Disponível em: <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/download/55851/41045>. Acesso em: 13 set. 2025.

FARIAS, Elisabete Cristina Castelo Branco. **Associação de procedimentos de harmonização facial utilizando toxina botulínica e ácido hialurônico para**

rejuvenescimento labial e da região perioral. 2022. Monografia (Especialização em Harmonização Orofacial) — Faculdade Sete Lagoas (FACSETE), São Paulo, 2022. Disponível em: <https://faculadefacsete.edu.br/monografia/files/original/5981259b62f624ba60c4a0e8aa4d3db4.pdf>. Acesso em: 20 nov. 2025.

FERRAZ, Isabela Nascimento et al. Impactos dos fatores extrínsecos no envelhecimento precoce: uma reflexão teórica. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e21210615761, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i6.15761. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/15761>. Acesso em: 13 set. 2025

FREITAS, L. L. F. O uso de botox no processo de envelhecimento facial. **Revista RM (Portal UNIFIPMOC)**, [s. l.], 2025. Disponível em: <https://portalunifipmoc.emnuvens.com.br/rm/article/view/136/162>. Acesso em: 13 set. 2025.

FUJITA, Rita Lilian Rodrigues; HURTADO, Carola Catalina Navarro. Aspectos relevantes do uso da toxina botulínica no tratamento estético e seus diversos mecanismos de ação. **Saber Científico** (1982-792X), [S. l.], v. 8, n. 1, p. 120–133, 2021. Disponível em: <https://periodicos.saolucas.edu.br/resc/article/view/1269>. Acesso em: 02 out. 2025.

GOUVEIA, B. N. et al. O uso da toxina botulínica em procedimentos estéticos. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 6, n. 16, 2020. Disponível em: <https://rbmc.emnuvens.com.br/rbmc/article/view/72/49>. Acesso em: 13 set. 2025.

GUIBES, Elaine. **Envelhecimento facial e o uso do ácido hialurônico: revisão de literatura.** Guarapuava, 2021. Disponível em: <http://200.150.122.211:8080/jspui/handle/23102004/279>. Acesso em: 13 set. 2025.

LONA, Priscilla Schiavon et al. O rejuvenescimento facial na biomedicina estética. **RECIMA21 – Revista Científica Multidisciplinar**, v. 5, n. 11, e5115970, 2024. DOI: 10.47820/recima21.v5i11.5970. Disponível em: <https://recima21.com.br/recima21/article/view/5970>. Acesso em: 13 set. 2025.

MACHADO, D. C. P. Tratamento estético skinbooster. **Journal of Multidisciplinary Dentistry**, [S. l.], v. 10, n. 3, p. 144–7, 2022. DOI: 10.46875/jmd.v10i3.540. Disponível em: <https://www.jmdentistry.com/jmd/article/view/540>. Acesso em: 20 ago. 2025.

MAIRINK, Dayane C. M. **Decréscimo de colágeno e envelhecimento cutâneo: análise dos aspectos intrínsecos e extrínsecos.** 2024. Disponível em: <https://ri.unipac.br/repositorio/wp-content/uploads/tainacan-items/282/311808/DAYANE-C.-M.-MAIRINK-DECRESCIMO-DE-COLAGENO-E-ENVELHECIMENTO-CUTANEO-BIOMEDICINA-2024.pdf>. Acesso em: 02 out. 2025.

MANGANARO, N. L. et al. Complicações em procedimentos de harmonização orofacial: uma revisão sistemática. **Revista Brasileira de Cirurgia Plástica (RBCP)**, v. 37, p. 204–217, 2022. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbcp/a/dgk5HcvTbNPd4x36ZDBDdhJ>. Acesso em: 02 out. 2025.

MIRANDA, Miriã Thrinya Madeira. **Toxina botulínica: mecanismos de ação e aplicações**

estéticas. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Biomédicas) — Instituto de Biociências, Universidade Estadual Paulista (UNESP). Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/entities/publication/a7ab4d9c-dd57-4876-b223-921c42d04067>. Acesso em: 02 out. 2025.

MOGROVEJO, Herbert Richard Masias et al. Correção do sorriso gengival com toxina botulínica tipo A. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 8, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i8.42851. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/42851/34549>. Acesso em: 02 out. 2025.

OLIVEIRA, Andreia Sabrina Lima de. **A eficácia do peeling químico no tratamento do rejuvenescimento facial**. 2021. 28 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Biomedicina) — Faculdade de Macapá – Fama, Macapá, 2021. Disponível em: https://repositorio.pgsscogna.com.br/bitstream/123456789/39508/1/ANDREIA_OLIVEIRA.pdf. Acesso em: 04 out. 2025.

OLIVEIRA, G. S. de et al. Aplicações avançadas da toxina botulínica na estética facial: tendências e considerações clínicas. **Revista Saúde dos Vales (RSV)**, v. 11, n. 1, 2024. Disponível em: <https://rsv.ojsbr.com/rsv/article/view/3074/3206>. Acesso em: 04 out. 2025.

PEREIRA, Marta Isadora Rodrigues. **Influência do microagulhamento facial no tratamento de rugas, sulcos, rejuvenescimento facial e cicatrizes faciais atróficas em mulheres acima de 50 anos: uma revisão**. Monografia (Graduação em Fisioterapia) — Universidade Rio Verde, Rio Verde, GO, 2020. Disponível em: <https://www.unirv.edu.br/conteudos/fckfiles/files/Marta%20Isadora.pdf>. Acesso em: 11 out. 2025.

RODRIGUES, S. Z. S. et al. Uma revisão integrativa da literatura: eficácia, segurança e durabilidade da toxina botulínica tipo A. **Revista FOCO**, v. 17, n. 9, 2024. Disponível em: <https://ojs.focopublicacoes.com.br/foco/article/view/6219>. Acesso em: 11 out. 2025.

SALES, Beatriz et al. Microagulhamento no tratamento de rejuvenescimento facial: revisão de literatura. **Revista Saúde em Foco**, n. 14, p. 670–683, 2022. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wp-content/uploads/sites/10001/2022/06/MICROAGULHAMENTO-NO-TRATAMENTO-DE-REJUVENESCIMENTO-FACIAL-p%C3%A1g-670-a-683.pdf>. Acesso em: 04 set. 2025.

SILVA, Marília Ribeiro da et al. Os benefícios cutâneos envolvidos no processo do rejuvenescimento facial a partir da utilização de ativos cosméticos e bioestimuladores. **Facere Scientia**, v. 3, n. 1, 2023. Disponível em: <https://facerescientia.com.br/wp-content/uploads/2023/06/OS-BENEFICIOS-CUT-NEOS-ENVOLVIDOS-NO-PROCESSO-DO-REJUVENESCIMENTO-FACIAL-A-PARTIR-DA-UTILIZACAO-DE-ATIVOS-COSMETICOS-E-BIOESTIMULADORES.docx.pdf>. Acesso em: 10 out. 2025.

SOUSA, A. A. de et al. Botulinum toxin and hyaluronic acid: use and indications in the treatment of rejuvenation. **Research, Society and Development**, v. 13, n. 3, 2024. DOI: 10.33448/rsd-v13i3.45210. Disponível em: <https://rsdjournal.org/rsd/article/view/45210>. Acesso em: 15 set. 2025.

SOUZA, Lorena Letícia Jesus de; FREITAS, Gabriel Lima de. *Rejuvenescimento facial na biomedicina estética facial*. **Revista FT**, Ciências da Saúde, v. 28, n. 138, set. 2024. Disponível em: <https://revistaft.com.br/rejuvenescimento-facial-na-biomedicina-estetica-facial/>. Acesso em: 15 set. 2025.

SUMODJO, Paulo Roberto Pires Achitti et al. Facial aging and orofacial harmonization – a narrative literature review. **Research, Society and Development**, v. 12, n. 5, p. e15312541591, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i5.41591. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/41591>. Acesso em: 15 set. 2025.

TEIXEIRA, M. C. T. V. et al. Envelhecimento e rejuvenescimento: um estudo de representação social. **Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia (RBGG)**, v. 10, n. 1, p. 49-72, 2007. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbgg/a/4xRW3mwMks8hMLZFJ4gpZSk/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 04 out. 2025.

VASCONCELOS, S. C. B. et al. O uso do ácido hialurônico no rejuvenescimento facial. **Revista Brasileira Militar de Ciências**, v. 6, n. 14, 2020. Disponível em: <https://rbmc.org.br/rbmc/article/view/28/24>. Acesso em: 04 out. 2025.

XAVIER, N. M. de J. et al. Impacto dos procedimentos biomédicos estéticos na autoestima e qualidade de vida. **Revista Delos**, [S. l.], v. 17, n. 60, p. e2432, 2024. DOI: 10.55905/rdelosv17.n60-146. Disponível em: <https://ojs.revistadelos.com/ojs/index.php/delos/article/view/2432>. Acesso em: 10 out. 2025.